

ТРАВМЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ И ДИАГНОСТИКА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583043>

Муминова Гулираъно Каримжон кизи

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Мочевой пузырь травмируется не часто. Кости таза защищают его от большинства внешних сил. Но мочевой пузырь можно травмировать ударами или колющими предметами. Чаще всего они связаны с переломом костей таза. Своевременная оценка и надлежащее управление имеют решающее значение для достижения наилучших результатов. Мочевой пузырь представляет собой шаровидный орган, в котором хранится моча, вырабатываемая почками. Он удерживается на месте тазовыми мышцами в нижней части живота. Когда он не наполнен, мочевой пузырь расслаблен. Мышцы стенки мочевого пузыря позволяют ему расширяться по мере наполнения мочой. Нервные сигналы в вашем мозгу сообщают вам, что ваш мочевой пузырь наполняется. Затем вы чувствуете потребность пойти в ванную. Мозг говорит мышцам мочевого пузыря сжиматься (или «сокращаться»). Это вытесняет мочу из вашего тела через уретру.

Симптомы

Двумя основными типами повреждения мочевого пузыря в результате травмы являются ушибы и разрывы.

Тупая травма (ушиб) – это повреждение, вызванное ударами по мочевому пузырю. Проникающее ранение (разрыв) — это повреждение, вызванное прокалыванием мочевого пузыря чем-либо.

Почти каждый, у кого есть тупая травма мочевого пузыря, увидит кровь в моче. Люди с проникающими ранениями могут фактически не видеть кровотечения. Может быть боль ниже пупка, но во многих случаях боль от других травм делает боль в мочевом пузыре трудно заметной. Если в мочевом пузыре большое отверстие и вся моча вытекает в брюшную полость, мочеиспускание невозможно. У женщин, если травма достаточно серьезная, влагалище может быть разорвано так же, как и мочевой пузырь. В этом случае моча может вытекать из мочевого пузыря во влагалище. В этом случае также может выделяться кровь из влагалища.

Другие симптомы могут включать:

- Трудно начать мочиться
- Слабая струя мочи

- Болезненное мочеиспускание
- Высокая температура
- Сильная боль в спине

Причины

Когда мочевой пузырь пуст, кости таза предохраняют его от ударов в нижнюю часть живота. Однако по мере наполнения верхняя часть мочевого пузыря поднимается в брюшную полость, где она менее защищена. У детей тазовые кости не полностью развиты, поэтому их легче травмировать, чем у взрослых. При ударе по тазу с силой, достаточной для перелома тазовых костей, мочевой пузырь может быть поврежден, даже если он пуст.

Наиболее распространенными способами повреждения мочевого пузыря являются:

- Автомобильные аварии
- Падает с высоты
- Падение тяжелого предмета на низ живота

Вы можете предотвратить травму мочевого пузыря в результате автомобильной аварии, правильно пристегнувшись ремнем безопасности. Ремень безопасности следует носить как поясной, а не через живот. Во время автомобильной аварии у пассажиров с полным мочевым пузырем, пристегнутых ремнем безопасности вокруг живота, сила удара может быть сосредоточена на полном мочевом пузыре.

Мочевой пузырь также может быть поврежден при проколе снаружи («проникающая травма»). Некоторые причины проникающих травм:

- Пули
- Ножи
- шрапнель
- СВУ (самодельные взрывные устройства)

Диагноз

Медицинский работник диагностирует повреждение мочевого пузыря, помещая трубку («катетер») в мочевой пузырь и делая серию рентгеновских снимков. Перед введением катетера можно сделать рентген уретры, чтобы увидеть, не поврежден ли он. Перед рентгенографией мочевой пузырь наполняют жидкостью, которая делает его видимым на рентгеновских снимках